

Толкачова А. П., Сльчанінова Т. М.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**РОЛЬ МИСТЕЦТВА ТА ТВОРЧОСТІ У РОЗВИТКУ
СТРЕСОСТІЙКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ
ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ**

**THE ROLE OF ART AND CREATIVITY IN DEVELOPING
RESILIENCE IN YOUNG SCHOOLCHILDREN AMIDST ARMED
CONFLICT**

The issue of using art and creativity as a key tool in building resilience among young schoolchildren during times of armed conflict is examined. It is clarified that art serves as a channel for expressing emotions, provides children with a sense of control over the situation, and contributes to their psychological healing. The results of research by international scholars are analyzed, highlighting the potential of art therapy. The «Art Therapy for Children Heroes» project is presented as a successful example of applying this approach to aid children affected by war trauma.

Keywords: art, creativity, younger students, resilience, wartime conflict

В умовах воєнного конфлікту, коли стабільність та безпека під загрозою, абсолютно всі стикаються зі стресом, який важко подолати. Особливо гостро це відчувають молодші школярі, які перебуваючи на етапі формування своєї особистості, стають учасниками військових подій, що впливає на їхнє емоційне та психічне благополуччя. В контексті цього виклику виявляється роль мистецтва та творчості як важливого інструменту у формуванні стресостійкості у дітей. Це висвітлюється не лише як теоретичний підхід, але й як практична необхідність в розв'язанні психологічних труднощів, що виникають внаслідок воєнного конфлікту. Розуміння ролі мистецтва в цьому контексті має велике значення для подальшого розвитку адекватних стратегій психологічної підтримки дітей в умовах війни.

Існують безліч способів, які дозволяють дітям виражати свої емоції та відчуття через мистецтво. Малювання, ліплення, музика, танці – усі ці форми творчості стають каналами, через які діти можуть виразити те, що важко сказати словами. Мистецтво дозволяє їм відчути контроль над ситуацією та знайти внутрішній спокій у хаосі, що навколо.

Важливо враховувати, що творчість не лише висловлює емоції, але й сприяє їхньому перетворенню. Дитяча творчість не просто фіксує емоційний стан, а й допомагає впоратися з ним. Вона може бути як засобом вираження болю, так і способом зцілення. Мистецтво та творчість в умовах воєнного конфлікту можуть стати засобом реабілітації для молодших школярів, які переживають стресові ситуації. Організація майстерень,

театральних гуртків чи музичних класів може допомогти створити позитивне середовище, в якому діти зможуть виражати себе та розвиватися.

Вивчення ролі мистецтва у формуванні стресостійкості дітей в умовах воєнного конфлікту виявляється актуальним за результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених.

Арт-терапія, одна з арт-терапевтичних практик, стає ефективним інструментом для допомоги молодшим школярам у подоланні стресу. Згідно з дослідженням А. К. Метта («Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum: Beyond Words,» 2009), використання малювання, ліплення чи інших творчих методів може поліпшити комунікативні навички та розвивати емпатію. Автор підкреслює, що арт-терапія дозволяє дітям виражати свої почуття та емоції, які їм може бути важко висловити словами. Дослідник вказує на те, що малювання та інші творчі методи стають своєрідними мовниками для цих дітей, допомагаючи їм сприймати світ і виражати свої унікальні переживання.

Важливим джерелом для розуміння ефективності арт-терапії в умовах війни є робота Holly Feen «Art therapy with Syrian refugee youth in the United States: An intervention study», 2020. Це дослідження порівнює результати арт-терапії серед сирійських біженців та дітей, які не отримували такий вид підтримки. Дослідження вказує на значущі зміни в емоційному стані та адаптації дітей, які брали участь у сесіях арт-терапії. Це свідчить про потенційні переваги використання мистецтва як інструменту для подолання стресу та поліпшення психологічного благополуччя серед дітей, які пережили воєнні травми.

Як приклад втілення мистецтва та творчості для розвитку стресостійкості дітей в умовах війни є проєкт «Арт-терапія для дітей Героїв». Проєкт ініційовано благодійною організацією «Діти героїв» для підтримки дітей, які втратили батьків через російське вторгнення в Україну. Діти, перебуваючи в умовах війни, знаходяться в особливо вразливому стані, і їм часто бракує слів для висловлення емоцій та травматичного досвіду. Проєкт надає дітям можливість виразити свої почуття та розвинути внутрішню силу для подолання труднощів. Через використання арт-терапії діти можуть спілкуватися з однолітками, які теж пережили подібні травматичні втрати, відчуваючи спільність та отримуючи підтримку від групи. Проєкт «Арт-терапія для дітей Героїв» розкриває перед ними можливість висловити свої почуття, знайти внутрішню силу для подолання труднощів та розпочати шлях зцілення й розвитку. А засоби арт-терапії стають ефективним інструментом для зцілення та розвитку психологічної стійкості дітей, які пережили воєнні травми.

У сучасних умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора на території України, питання психологічного здоров'я та стресостійкості молодших школярів стає надзвичайно актуальним. Розглядаючи психологічні особливості, фактори вразливості та можливості впливу арт-

терапії на розвиток стресостійкості у цьому контексті, можна зробити кілька висновків.

По-перше, стресостійкість є важливим елементом адаптації молодших школярів до стресових умов воєнного конфлікту. Фактори, такі як сімейне середовище, навчальний процес, фізична активність та розвиток соціальних та емоційних навичок, можуть взаємодіяти для формування цієї важливої якості.

По-друге, арт-терапія, демонструє свій потенціал у полегшенні емоційного стресу та покращенні психологічного благополуччя молодших школярів. Засоби творчості надають дітям можливість ефективно виражати свої почуття та реагувати на стресові ситуації.

Враховуючи це, практичні рекомендації для батьків та педагогів повинні включати створення підтримуючого сімейного середовища, активне залучення дітей до творчих занять та підтримку їхньої фізичної активності.

Так як у сучасних умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора на території України питання психологічного здоров'я та стресостійкості молодших школярів стає надзвичайно актуальним, тому вдосконалення практичних методів їх психологічного супроводу є актуальною задачею, а ці методи – важливим інструментарієм для зміцнення психологічної стійкості, емоційного розвитку та психологічного благополуччя молодших школярів у складних умовах війни.